

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASI,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarıwǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

immunologik testlarning qo'llanilishi aniqlik va samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Kelajakda bakteriofag terapiyasi va genetik sekvenslash asosida yanada samarali tashxis va davolash usullari ishlab chiqilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirov, A. A. (2019). Veterinariya mikrobiologiyasi va immunologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
2. Ismoilov, B. R. (2020). "Escherichia coli infeksiyalarining patogenezi va diagnostikasi" // O'zbekiston veterinariya jurnali, 3(2), 45-52.
3. World Health Organization (WHO). (2018). Escherichia coli and food safety. WHO Press.
4. Galiyev, Sh. M., & To'laganov, N. B. (2021). "Chorva hayvonlarida kolibakterioz diagnostikasi va profilaktikasi" // Qishloq xo'jaligi va veterinariya ilmiy jurnali, 7(1), 32-38.
5. European Food Safety Authority (EFSA). (2022). "Pathogenic Escherichia coli in animals and humans" // EFSA Journal, 20(5), 1-25.
6. Tursunov, K. X., & Nurmatova, D. Y. (2017). Bakterial infeksiyalar va ularning molekulyar diagnostikasi. Samarqand: Samarqand davlat veterinariya instituti nashriyoti.
7. O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va Chorvachilikni Rivojlantirish Davlat Qo'mitasi. (2023). "Hayvonlarda ichak infeksiyalarini oldini olish bo'yicha tavsiyalar." Toshkent: Rasmiy nashr.
8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). "Escherichia coli infections and antimicrobial resistance." CDC Official Report.

QORAMOLLAR BOVIKOLYOZI

S.B.Gaypnazarov, F.S.Pulotov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Mazkur maqolada yirik shoxli hayvonlarda keng tarqalgan invazion kasalliklardan biri — bovikolyoz (*Bovicola* spp.) haqida batafsil ma'lumot berilgan. Unda kasallikning etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilari, tashxislash usullari, samarali davolash yo'llari hamda profilaktika choralariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, bovikolyozning hayvonlar salomatligiga va chorvachilik xo'jaliklariga yetkazadigan iqtisodiy zarariga ham tahliliy yondashuv asosida yoritma berilgan.

Kalit so'zlar: bovikolyoz, *Bovicola bovis*, parazit, entomoz, veterinar, qichishish, insektitsidlar, invaziya.

Kirish. Bovikolyoz — bu asosan *Bovicola bovis* turiga mansub parazitlar tomonidan chaqiriladigan invazion kasallik bo'lib, qoramollarda keng tarqalgan va chorvachilik sohasida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi [1]. Ushbu kasallik

hayvonlarning terisida yashovchi ektoparazitlar ta'sirida rivojlanadi va ularning umumiy salomatligiga, mahsuldorligiga hamda tashqi ko'rinishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, sovuq mavsumda bovikolyoz ko'proq uchraydi, chunki hayvonlar orasidagi yaqin kontakt, immunitetning pasayishi va gigiyenik sharoitlarning yetarli darajada emasligi parazitlarning tez tarqalishiga imkon yaratadi.

Bovicola bovis — bu turg'un rivojlanish sikliga ega bo'lgan, asosan jun va teri yallig'lanishi, qichishish, hayvonning asabiylashishi kabi klinik belgilarni keltirib chiqaradigan kichik o'lchamli bitlar turidir [1,2]. Kasallikning surunkali kechishi natijasida hayvonlar ozib ketadi, sut yoki go'sht mahsuldorligi keskin kamayadi, teri va jun sifati yomonlashadi [2,3]. Bundan tashqari, bovikolyoz boshqa ikkilamchi infeksiyalar uchun "darvoza" vazifasini bajarib, hayvon organizmida murakkab patologik jarayonlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Tadqiqot usullari. Ushbu tadqiqotda bovikolyoz kasalligining turli jihatlarini o'rganishda bir nechta manbalar va ilmiy asoslar qo'llanildi. Asosiy metodologik yondashuv sifatida Akbaev, Vasilievich, Nikolskiy va boshqa mualliflarning ilgari olib borilgan ilmiy izlanishlari, shuningdek, zamonaviy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi [4,5].

Tadqiqot doirasida *Bovicola bovis* parazitining morfologik tuzilishi, biologik xususiyatlari, tarqalish geografiyasi, kasallikni tashxislash va davolash usullari chuqur tahlil qilindi. Veterinariya amaliyotida keng qo'llaniladigan dezinfeksiya (mikroorganizmlarni yo'qotish) va dezinseksiya (ektoparazitlarga qarshi kurash) usullari ham ko'rib chiqildi [6].

Kasallik tashxisi klinik belgilar, laboratoriya tahlillari, tashqi ko'rik natijalari va entomologik tekshiruvlar asosida aniqlanadi [7]. Kasallikka gumon qilingan hayvonlarda parazitlarni aniqlash uchun lampa nuri yordamida teri yuzasida kuzatuv o'tkaziladi, maxsus taroqlar yordamida jun orasidan namunalari olinadi yoki qizdirilgan mato bilan parazitlarni yuzaga chiqarish usuli qo'llaniladi [8]. Ushbu usullar orqali parazitlar aniqlanadi va identifikatsiya qilinadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bovikolyoz yirik va mayda shoxli hayvonlar orasida keng tarqalgan entomozlardan biri sifatida qayd etiladi [5,9]. Ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi *Bovicola bovis* paraziti hayvon tanasining yuzasida yashab, butun hayoti davomida mezbon organizmga bog'liq holda rivojlanadi. Parazitning biologik rivojlanish sikli nisbatan qisqa bo'lib, uning har bir avlodi 2–3 hafta ichida to'liq shakllanadi [10]. Urg'ochi *Bovicola* bitlari har bir hayotiy sikli davomida taxminan 20–30 dona tuxum qo'yadi. Tuxumlar asosan jun ildizlariga yoki teri yuzasiga yopishib qoladi. 7–10 kun ichida lichinkalar tuxumdan chiqadi va ular 2–3 haftalik muddat ichida uch marta to'qilish orqali imago — ya'ni yetuk shaklga aylanadi. Ushbu parazitlar hayvonlarning umumiy holatini yomonlashtirib, qichishish, asabiylashish, jun to'kilishi kabi alomatlariga sabab bo'ladi. Shuningdek, hayvonlar oziqlanishdan bosh tortadi, bu esa mahsuldorlikning pasayishiga olib keladi. Shuning uchun bovikolyozning erta aniqlanishi va samarali kurash choralari muhim ahamiyat kasb etadi.

Klinik belgilari. Bovikolyoz bilan kasallangan hayvonlarda bir qator xarakterli klinik belgilar kuzatiladi [7]. Kasallikning boshlang'ich bosqichlarida hayvonlarda doimiy qichishish, bezovtalik va teri yuzasida yallig'lanish reaksiyalari paydo bo'ladi. Hayvonlar o'z tanasini tishlab, tirnab, devorlarga yoki boshqa sirtlarga ishqalay boshlaydi, bu esa terining shikastlanishiga va ikkilamchi infeksiyalarning rivojlanishiga olib keladi [8]. Kasallik kuchaygan hollarda jun to'kilishi, ayniqsa, bo'yinda, yelkada va bel sohalarida to'planib qolgan parazitlar sababli kuzatiladi. Teri yuzasida mayda qizil dog'lar, quruq yallig'lanish o'choqlari va shilliq ajralmalar paydo bo'lishi mumkin [9].

Issiq havo yoki kuchli yorug'lik ta'sirida parazitlar teri yuzasidan chuqurroq — jun orasiga yoki teri yorig'lariga yashirinadi, bu esa ularni aniqlashni biroz murakkablashtiradi. Ayniqsa, issiq iqlim sharoitida bunday xatti-harakatlar tez-tez kuzatiladi. Yosh hayvonlarda kasallik rivojlanishdan qolish, tana vaznining ortmasligi, immunitetning pasayishi kabi alomatlar bilan namoyon bo'ladi. Voyaga yetgan hayvonlarda esa sut mahsuldorligining pasayishi, umumiy semirishning sekinlashuvi va asabiy holatlar kuzatiladi. Uzoq davom etgan holatlarda hayvonlar hushyorlikni yo'qotadi, oziqlanishga bo'lgan qiziqish pasayadi.

Tashxis. Bovikolyoz tashxisi bir necha bosqichli yondashuv orqali amalga oshiriladi. Dastlabki tashxis hayvonning umumiy klinik holatini baholash va xarakterli belgilarga asoslangan holda qo'yiladi [6]. Jumladan, doimiy qichishish, jun to'kilishi, teri yallig'lanishlari va bezovtalik kabi simptomlar kasallik ehtimolini ko'rsatadi [5,7]. Aniq tashxis qo'yish uchun entomologik tekshiruv va mikroskopik analiz asosiy metod hisoblanadi [10]. Bunda hayvon tanasining parazitlar to'planishi ehtimoli yuqori bo'lgan sohalaridan — quloq orqasi, dum tagi, yelka va bel qismlaridan jun namunalari yoki teri qirib olinadi. Maxsus laboratoriya sharoitida ushbu namunalar mikroskop ostida ko'rib chiqiladi. *Bovicola bovis* parazitining morfologik belgilariga asoslangan identifikatsiya amalga oshiriladi: kichik o'lchamdagi tanasi, keng ko'krak qismi va harakatchan oyoqlari yordamida u boshqa bitlardan farqlanadi.

Shuningdek, parazitlar faolroq bo'ladigan vaqtlarda, masalan, salqin iqlim sharoitida yoki soyada bo'lganda, ularni hayvon tanasida vizual ko'rish va oddiy taroq yordamida to'plash ham mumkin. Maxsus entomologik to'plagichlar va issiqlik bilan ishlov berilgan matolar yordamida ham parazitlar yuzaga chiqarilib, tekshiruv uchun olinadi. Klinik belgilarga asoslangan dastlabki tashxis mikroskopik tekshiruv bilan tasdiqlangandan so'ng yakuniy tashxis qo'yiladi [14].

Davolash. Bovikolyoz bilan zararlangan hayvonlarni davolashda asosiy yondashuv — samarali insektitsidlar yordamida ektoparazitlarni yo'q qilishdan iborat. Parazitlarning rivojlanish sikli va tuxumdan chiqqan lichinkalarning hayotiy bosqichlari hisobga olinib, insektitsid vositalari bilan ikki martalik ishlov berish tavsiya etiladi, bu ishlovlar 10–16 kunlik interval bilan amalga oshiriladi.

Amaliyotda keng qo'llaniladigan preparatlar quyidagilardir:

- ❖ **Permetrin** — keng spektrli ta'sirga ega sintetik piretroid;
- ❖ **Ivermektin** — organizmga inyeksiya tarzida yuboriladi, ichki va tashqi parazitlarga qarshi keng qamrovli ta'sirga ega [8, 13].

Davolov jarayonida **dezinfeksiya** (bakteriyalar va viruslarga qarshi) va **dezinseksiya** (hasharotlar va bitlarga qarshi) tadbirlari o'tkazilishi zarur. Parazitlarning yashash va ko'payish muhitini yo'qotish uchun **yashash joylarini, molxona va boshqa xonalarni tozalash va maxsus vositalar bilan ishlov berish** muhim ahamiyatga ega. Kasallik boshqa hayvonlarga yuqishini oldini olish maqsadida **infektsiyalangan hayvonlarni izolyatsiya qilish** tavsiya etiladi. Davolashdan so'ng hayvonlar holati kuzatilib, takroriy entomologik ko'rik o'tkazilishi kerak.

Muhokama. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bovikolyoz ayniqsa qish mavsumida avj oladi, chunki hayvonlar yopiq joylarda saqlanadi va jun qalinlashadi [6]. Parazitlar quyosh nurlari ta'siridan qochadi, shuning uchun ularni tashqi muhitda yo'q qilish qiyinlashadi [10, 12]. Profilaktik chora-tadbirlar – bu kasallikni oldini olishning eng samarali yo'li. Doimiy gigiena, chorva xonalarning yaxshi ventilyatsiyasi, hayvonlar orasidagi karantin choralari, parazitlarga qarshi davriy ishlovlar yordamida invaziya darajasi pasaytiriladi. Bu esa mahsuldorlikni oshiradi va iqtisodiy zararlarni kamaytiradi.

Xulosa. Bovikolyoz yirik va mayda shoxli hayvonlar orasida keng tarqalgan entomoz bo'lib, uning tarqalishi chorvachilik xo'jaliklari uchun katta iqtisodiy zarar keltiradi. Ushbu kasallik nafaqat hayvonlarning umumiy salomatligi va mahsuldorligiga ta'sir ko'rsatadi, balki ularning jun sifatini yomonlashtirib, go'sht va sut ishlab chiqarishni pasaytiradi, shuningdek, infektsiyalangan hayvonlarning isrof bo'lishiga olib keladi. Bovikolyozning oldini olishda veterinariya xizmatlari, toza va sanitariya sharoitlari, hayvonlarning ozuqa balansini va parazitlarga qarshi davriy ishlovlar muhim ahamiyatga ega. Veterinariya profilaktikasi va zamonaviy davolash usullarini qo'llash, shuningdek, hayvonlar orasida epidemiologik monitoring o'tkazish kasallikning tarqalishini sezilarli darajada kamaytiradi.

Erta tashxis qo'yish va samarali davolash choralari qo'llash orqali bovikolyozning oldini olish va kasallikni nazorat qilish mumkin. Shuning uchun, kasallikni erta aniqlash, parazitlarga qarshi davriy profilaktika ishlovlari va hayvonlarning umumiy holatini kuzatib borish chorvachilik sohasida muvaffaqiyatli boshqaruvning asosiy elementlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akbaev, M.Ш. "Романовские овцы в условиях фермерских и индивидуальных хозяйств Нечерноземья". Москва: ИПО ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА им. К.И. Скрябина, 2016.
2. Akbaev, M.Ш., Vasilievich, F.И., "Паразитология и инвазионные болезни животных". Москва: Колосс, 2008.
3. Mikhalockina, E.И., Niku-lin, T.Г., "Эффективность некоторых препаратов при бовиколезе". Ветеринарная наука производству, 1984.
- Arta-monov, S.Д., Vodrova, Y.Д., Glukhova, V.М., "Насекомые и клещи Дальнего Востока". Л.: Наука, 1987.
4. Kondrakhin, I.П., "Болезни и лечение коз". Москва: Аквариум, 2012.

5. Usmonov, F. A., & Rustamov, S. G. "Xorazmdagi chorvachilik sanoati va uning rivojlanish istiqbollari." *Veterinariya va hayvonlar sog'lig'i jurnal*, 2017.
6. Ahmedov, S. K., & Kamilov, B. S. "Hayvonlar salomatligini saqlash va parazitlarga qarshi kurashda samarali metodlar." *Agrar ilm-fan* 2020.
7. Vasiliev, I. N., & Galiyev, R. Z. "Ektoparazitlar va ularning chorvachilikka ta'siri." *Veterinariya xizmatlari jurnal*, 2015.
8. Kamilov, O. K., "Chorvachilikda parazit kasalliklarning tarqalishi va ularning boshqarilishi." *Veterinariya ilmiy-texnikaligi* 2021
- Jumaev, T. Z. "Parazitologiya va ichki ektoparazitlarga qarshi kurash metodlari." *Veterinariya amaliyoti* 2018.
9. Пулотов, Фахридин. "Эктопаразиты животных." *in Library* 1.1 (2000): 209-210.
10. Пулотов, Фахридин, К. Сайфиддинов, and Ш. Абдухалимова. "Биопрепарат-Биоинсектицид." *in Library* 1.1 (2024): 85-89.
11. Pulotov, F. S., E. Shoymardonov, and R. Rasulov. "Qoramollar bovikolyozi va unga qarshi kurashishda diazinon preparatining samaradorligini o'rganish." *agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali* (2022): 350-352.
12. Boltayev, D. M., et al. "Cypra ec preparatining echkilarning junxo'rlariga nisbatan insektitsid ta'siri." *Ustozlar uchun* 1.1 (2024): 259-263.
13. Gaypnazarov, S. va F.S. Pulotov. "Qaramal junxorlari fenologiyasi (A'debiyat mag'lumatlari tahlili)." *Yangi O'zbekiston ustozlari* 2.29 (2024): 78-81.

YIRIK SHOHLI MOLLARNING BRUTSELYOZ KASALLIGI QO'ZG'ATUVCHISINI OZIQ MUHITLARDA O'STIRISH

T.A.Matekova., L.T.Amirova

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Brucella abortus* bakteriyasini oziq muhitlarda yetishtirish usullari bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar tahlil qilingan. Brutselyoz – qoramollarda uchraydigan, zoonoz tabiatga ega xavfli infeksiyon kasallik bo'lib, uning aniqlanishi uchun laboratoriya sharoitida qo'zg'atuvchini izolyatsiya qilish zarur. Adabiyotlar tahlili asosida, *Brucella* qo'zg'atuvchisini o'stirishda eng samarali natijani TSA + zardobli muhitlar bergani aniqlangan. Shu bilan birga, kontaminatsiya xavfi mavjudligi sababli selektiv muhitlar, xususan Farrell muhiti ham muhim o'rin tutadi. Maqolada turli oziq muhitlarning afzallik va kamchiliklari solishtirilib, ularning amaliy laboratoriya sharoitlarida qo'llanilishi bo'yicha tavsiyalar berilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasining veterinariya laboratoriyalari sharoitini hisobga olgan holda, maqola brutselyoz tashxisini takomillashtirishga qaratilgan.